

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 657.1

ДУХНОВСЬКА Л.М.

Організація фінансового обліку діяльності підприємств в умовах війни

Актуальність теми дослідження та постановка проблеми. Від початку повномасштабного російського вторгнення керівництво кожного підприємства вживають заходи для адаптації процесу обліку до умов воєнного стану. Кінцевим продуктом фінансового обліку є інформація, що надається користувачам у формі звітності. Під час складання фінансової звітності слід враховувати вплив війни на безперервність діяльності та за можливості провести аналіз безпечних умов роботи облікового персоналу. Підприємства також повинні вжити заходів щодо захисту інформації, витік якої може не лише завдати значних збитків, а також вплинути на імідж компанії. Тому питання організації фінансового обліку в умовах війни є досить актуальним.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є розгляд організації фінансового обліку в умовах проведення воєнних дій.

Методи дослідження. Для написання статті було використано загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми наукового пізнання.

Результати роботи. В результаті написання статті було запропоновано використання сучасних онлайн інструментів для дистанційної форми роботи працівників бухгалтерії. Використання ІТ технологій в організації фінансового обліку на підприємстві під час війни оптимізує роботу працівників та дозволить оперативно отримувати завдання та звітувати про їх виконання.

Галузь застосування результатів. Фінансовий облік, бухгалтерський облік, інформаційні технології в обліку.

Висновки. На сьогодні здійснення господарської діяльності відбувається в неймовірно складних умовах війни. Кожне підприємство відчуває вплив на безперервність своєї діяльності та повинно переглянути всі сфери фінансового обліку, які знаходяться під впливом невизначеності суджень та оцінок, зокрема: зменшення корисності активів; вплив на контрактні угоди та обтяжливі контракти; оцінки справедливої вартості; оцінка очікуваних кредитних збитків.

В умовах проведення воєнних дій, дистанційна робота працівників бухгалтерії є оптимальною формою організації праці з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Автором запропоновано використання онлайн інструментами Slack, який надає можливість спілкуватися з різними відділами підприємства та інтегрується з понад 100 іншими сервісами, а саме: Google Drive, Google

Docs, Google Calendar, Zoom та інші. Дистанційна організація фінансового обліку в умовах війни є дуже доречною, адже надасть можливість працівнику обрати перш за все безпечне робоче місце.

Ключові слова: фінансовий облік, війна, дистанційна форма роботи, ІТ технології, захист облікової інформації, загрози, інформаційна безпека.

DUKHNOVSKA L.M.

Organization of financial accounting of enterprises in wartime

The subject of the research. *Since the beginning of the full-scale Russian invasion, the management of each company has taken steps to adapt the accounting process to the conditions of martial law. The end product of financial accounting is information provided to users in the form of reports. The preparation of financial statements should take into account the impact of the war on business continuity and, where possible, analyze the safe working conditions of accounting staff. Businesses should also take steps to protect information, the leakage of which can not only cause significant damage, but also affect the company's image. Therefore, the question of the organization of financial accounting in wartime is quite relevant.*

The aim of the research. *The purpose of the article is to consider the organization of financial accounting in the context of hostilities.*

Research methods. *General scientific and special methods and techniques of scientific knowledge were used to write the article.*

Results of the investigation. *As a result of writing the article, it was proposed to use modern online tools for remote work of accounting staff. The use of IT technologies in the organization of financial accounting in the enterprise during the war optimizes the work of employees and will allow you to quickly receive tasks and report on their implementation.*

Scope of the results. *Financial accounting, accounting, information technology in accounting.*

Conclusions. *Today, economic activity takes place in incredibly difficult conditions of war. Each company has an impact on the continuity of its activities and should review all areas of financial accounting that are affected by the uncertainty of judgments and estimates, in particular: impairment of assets; impact on contractual agreements and onerous contracts; fair value measurements; assessment of expected credit losses. In conditions of hostilities, remote work of accounting staff is the optimal form of work organization using information and communication technologies. The author proposes the use of the online tool Slack, which provides the ability to communicate with various departments of the enterprise and integrates with more than 100 other services, namely: Google Drive, Google Docs, Google Calendar, Zoom and others. Remote organization of financial accounting in wartime is very appropriate, because it will allow the employee to choose first of all a safe workplace.*

Key words: *financial accounting, war, remote form of work, IT technologies, protection of accounting information, threats, informational security.*

Постановка проблеми. В умовах воєнного стану надзвичайно важливо забезпечити користувачів (зовнішніх та внутрішніх) повною, правдивою інформацією про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів на підприємстві. Значна частина такої інформації формується саме в системі фінансового обліку, враховуючи особливості його організації в умовах війни, це відбувається з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації фінансового обліку піднімалось в

працях таких науковців, як, Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Ткаченко, І.М. Гончаренко, Ю.Д. Довгаль, В. Завгородній, С.В. Івахненко, М.В. Кужельний, С.О. Левицька, С.В. Свірко, В. Сопко, В.А. Шпак, Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк, А.Н. Сушкевич, А.Д. Шмигель тощо.

Метою статті є дослідження особливостей організації фінансового обліку, що виникають в умовах ведення війни, а також обґрунтування заходів захисту облікової інформації та її оперативної обробки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансовий облік повністю базується на бухгалтер-

терських даних, а фінансова звітність підприємства складається за результатами бухгалтерського обліку, який є складовою його методу. У більшості розвинених країн бухгалтерський облік поділяється на фінансовий та управлінський. Багато вчених-економістів під бухгалтерським обліком розуміють фінансовий облік. Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» поділ бухгалтерського обліку на види не наводиться.

Метою фінансового обліку є надання користувачам (як правило, зовнішнім) повної, правдивої та своєчасної інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів на підприємстві. Він є обов'язковим видом обліку, будується за відповідними принципами і стандартами, показники якого відображаються у встановлених формах фінансової звітності, що надається у визначені строки різним категоріям зовнішніх користувачів. Найважливішими його принципами є безперервність та послідовність, повне висвітлення, автономність і використання єдиного грошового вимірника тощо. Саме він є всеохоплюючим (обліковуються усі без винятку активи та їх джерела, процеси, що відбуваються на підприємстві), вирізняється системністю (будується за строго встановленими правилами, функціонує від створення підприємства і до його ліквідації) [1, с. 7].

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на принципах, визначених концептуальною основою. Питання організації фінансового обліку на підприємстві належать до компетенції його власника або уповноваженого органу відповідно до законодавства та установчих документів. Війна суттєво вплинула на здатність власника або уповноваженої особи забезпечити організацію фінансового обліку та своєчасно фіксувати факти здійснення всіх господарських операцій.

Система фінансового обліку як основне джерело економічної інформації зіштовхнулася із особливими вимогами, які потребує принципово нових підходів до питань її організації. В умовах війни, від налагодженості фінансового обліку залежить якість, оперативність подання інформації, а також вкрай важливим є її захист.

При організації фінансового обліку перед керівником та головним бухгалтером постали наступні актуальні питання:

1. Як організувати оплату праці в умовах воєнного стану?
 2. Законність звільнення та скорочення працівників.
 3. Оформлення працівників, що вступили до ЗСУ та територіальної оборони.
 4. Особливості нарахування лікарняних та відпускних при скасуванні свят.
 5. Складання звітності під час війни.
 6. Зміни щодо оплати і нарахування плати за землю.
 7. Як вести облік підприємствам, що залишилися в зоні бойових дій.
 8. Нарахування амортизації основних засобів у період воєнного стану.
 9. Списання майна, знищеного через бойові дії.
 10. Оподаткування благодійної допомоги постраждалим.
 11. Які податкові пільги може отримати конкретне підприємство, залежно від місця знаходження та видів діяльності.
 12. Захист від витоку чи пошкодження облікової інформації. Це стосується не лише програмне забезпечення, а й викрадення носіїв, на яких зберігається інформація.
- Зрозуміло, що виникає безліч інших питань, які постають перед керівником (власником) та бухгалтерією підприємства. Найважливіші питання воєнного часу стосуються бухгалтера з обліку заробітної плати, тому що витрати на оплату праці впливають на норми робочого часу, нарахування виплат мобілізованим працівникам, наявність працівників з призупиненими трудовими відносинами. Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136 на законодавчому рівні скасовано перенесення вихідних, на які припадають такі святково-неробочі дні. Також відмінили скорочення на одну годину робочих днів, які передують святковим дням. Але на практиці керівник підприємства має право самостійно визначати робочий графік своїх працівників. Відповідно, він може залишити всі ці вихідні, святкові, неробочі дні, зробити їх неробочими для своїх працівників, а також не збільшувати норму робочого часу при нарахуванні заробітної плати.
- З метою оперативного залучення нових працівників до виконання роботи, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, в тому числі внаслідок фактичної відсутності праців-

ників, які внаслідок бойових дій евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустках, простої, тимчасово втратили працездатність або доля яких тимчасово невідома, роботодавці можуть укласти з новими працівниками строкові трудові договори на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника. На даний момент норми статті 32 КЗпП про двомісячний строк попередження працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються.

Фінансовий облік ґрунтуються на принципах безперервності і послідовності. У разі не ведення обліку відбувається накопичення здійснених господарських операцій, що не знайшли свого відображення в первинних документах та облікових регістрах. Це призведе до досить коштовного та тривалого відновлення бухгалтерського обліку. Під час воєнного стану необхідно все ж таки вести бухгалтерський облік, що дасть можливість контролювати активи і зобов'язання підприємства в реальному часі.

Сучасне сьогодні вимагає від керівника підприємства вводити для працівників бухгалтерії дистанційну роботу. Для цього потрібно відповідне рішення директора (виконавчого органу) підприємства. Також необхідно організувати та технічно забезпечити працівників для роботи віддалено. У трудовому кодексі дистанційну віддалену роботу прописано у ст. 60–2. Вона описана як форма організації праці, що дозволяє працівнику виконувати свої обов'язки поза робочими приміщеннями. При цьому використовуються технології для комунікації та передачі інформації, тобто програмне забезпечення, що дозволяє оперативнотримувати завдання та звітувати про їх виконання.

Дистанційна форма роботи бухгалтерії дає можливість працівнику виконувати функціональні обов'язки, перебуваючи будь-де. Але зобов'язує підтримувати постійний зв'язок із роботодавцем у робочий час. Для цього пропонуємо керівникам компаній користуватись он-лайн інструментами. На нашу думку, особливої уваги необхідно приділити месенджеру Slack, який був створений у 2013 році. Slack – це зручний та багатофункціональний месенджер, у якому можна спілкуватися з різними відділами підприємства (відділом бухгалтерії, планово-економічним відділом, відділом збуту продукції тощо). Slack має можливість інтеграції з понад 100 іншими сервісами, а саме: Google Drive, Google Docs, Google Calendar, Zoom та інші. Цей багатофункціональний месен-

джер надає можливість закріплювати важливі файли, зберігати документи, створювати групи та канали. Працівники бухгалтерії зможуть отримувати сповіщення про всі дії, які відбуваються в доданих сервісах. Для того, щоб не змішувати частини з працівниками різних відділів, можна винести окремі групи в канали Slack, і вже там комунікувати з ними. Використання ІТ технологій в організації фінансового обліку на підприємстві під час війни оптимізує роботу працівників бухгалтерії.

Особливу увагу щодо бухгалтерського обліку в умовах проведення воєнних дій приділено С.Ф. Легенчук та Д.О. Грицишен. Науковці поглиблюють суспільне значення обліку як соціальної та інституційної практики. Автори зазначають, що під час здійснення евакуації майна основна відповідальність щодо безпеки евакуації та подальшої постановки такого майна на облік покладалася на бухгалтерів, які повинні були досить суворо дотримуватись існуючих вимог, зокрема, щодо документального оформлення таких операцій. При цьому в процесі здійснення евакуації майна підприємств здійснювалися значні витрати, які мали відобразитися на відповідних рахунках («Витрати, викликані евакуацією»), а в багатьох випадках майно не досягало свого кінцевого пункту призначення як внаслідок стрімкого просування ворожих військ, так і в результаті неефективної логістики. Тому одним із напрямів розвитку облікової системи під час війни було удосконалення порядку облікового відображення бездокументних вантажів [2, с. 125].

На сьогодні досить гостро стоїть питання адаптації фінансового обліку до змін нормальних умов функціонування підприємства. Це стосується удосконалення методики оцінки активів, над якими втрачено контроль.

Рожелюк В.М. розглядає заходи мінімізації загроз бухгалтерській інформації, наводить їх виключно щодо дій, які повинен забезпечити обліковий персонал. Він наголошує на необхідності архівації даних, підтримці рівня професіоналізму бухгалтера, організації системи комунікації, забезпеченні умов праці бухгалтера та приділення уваги фінансуванню заходів інформаційної безпеки [3, с. 137].

Вибір стаціонарного або хмарного забезпечення для організації фінансового обліку в умовах війни також вкрай важливий. Підприємство повинно розробити методику захисту облікової інформації та мінімізувати загрози в частині фізичної безпеки.

Грабчук І.Л. розглядає захист облікової інформації, яка зберігається в електронному вигляді, використовуючи наступні заходи: логічна безпека та фізична безпека. Найбільш важлива інформація, зокрема і облікового характеру, повинна зберігатися в захищеному вигляді, представлення в якому можливе завдяки інструментарію більшості операційних систем; фізичний захист технічного забезпечення. Загрозою для витоку чи пошкодження облікової інформації може стати не тільки програмне забезпечення, а й викрадення носіїв, на яких зберігається інформація (флеш-накопичувачі, ноутбуки тощо). На підприємстві повинні повною мірою використовуватися фізичні засоби щодо перешкодження доступу сторонніх осіб [4, с 23].

Висновки

Таким чином, сьогодні здійснення господарської діяльності відбувається в неймовірно складних умовах війни. Кожне підприємство відчуває вплив на безперервність своєї діяльності та переглядає всі сфери фінансового обліку, які знаходяться під впливом невизначеності суджень та оцінок, зокрема: зменшення корисності активів; вплив на контрактні угоди та обтяжливі контракти; оцінки справедливої вартості; оцінка очікуваних кредитних збитків.

В умовах проведення воєнних дій дистанційна робота працівників бухгалтерії є оптимальною формою організації праці з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Обліковці можуть працювати у будь-якому місці за власним вибором. Автором запропоновано використання он-лайн інструменту Slack, який надає можливість спілкуватися з різними відділами підприємства та інтегрується з понад 100 іншими сервісами, а саме: Google Drive, Google Docs, Google Calendar, Zoom та інші. Дистанційна організація фінансового обліку в умовах війни є дуже доречною, адже надасть можливість працівнику обрати перш за все безпечне робоче місце.

Список використаних джерел

1. Фінансовий облік : підруч. / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид. [доп. і перероб.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с.

2. Легенчук, С. Ф., Грицишен, Д. О. (2019). Розвиток бухгалтерського обліку в умовах проведення воєнних дій: історичний аналіз. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (2(88)), 121–127. [https://doi.org/10.26642/jen-2019-2\(88\)-121-127](https://doi.org/10.26642/jen-2019-2(88)-121-127)

3. Рожельюк Вікторія Миколаївна. Організація бухгалтерського обліку діяльності переробних підприємств : монографія / Рожельюк В.М. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 488 с.

4. Грабчук, І. Л. (2018). Організація захисту облікової інформації в умовах гібридної війни. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(41)), 20–24. [https://doi.org/10.26642/pbo-2018-3\(41\)-20-24](https://doi.org/10.26642/pbo-2018-3(41)-20-24)

References

1. Financial accounting: textbook. / JD Krupka, ZV Zadorozhny, NV Gudz [etc.]. – 4 types. [ext. and processing.]. – Ternopil: TNEU, 2017. – 451 p.

2. Legenchuk, SF, Gritsishen, DO (2019). The development of accounting in the context of hostilities: a historical analysis. ZhSTU Bulletin: Economics, Management and Administration, (2 (88)), 121–127. [https://doi.org/10.26642/jen-2019-2\(88\)-121-127](https://doi.org/10.26642/jen-2019-2(88)-121-127)

3. Rozhelyuk Victoria Nikolaevna. Organization of accounting of processing enterprises: monograph / Rozhelyuk VM – K.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 488 с.

4. Grabchuk, IL (2018). Organization of protection of accounting information in the conditions of hybrid war. Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis, (3 (41)), 20–24. [https://doi.org/10.26642/pbo-2018-3\(41\)-20-24](https://doi.org/10.26642/pbo-2018-3(41)-20-24)

Дані про автора

Духновська Людмила Миколаївна,

к.е.н, доцент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій
e-mail: duhnovskalm@ukr.net

Data about the author

Liudmyla Dukhnovska,

Candidate of economic sciences, Associate Professor of Department of Accounting and Auditing National University of Food Technology
e-mail: duhnovskalm@ukr.net